

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ ПО ВОДНЫМ ВОПРОСАМ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Валиева Малика Санжаровна

Студентка 4 курса факультета Международного права
Университета мировой экономики и дипломатии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599962>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2025 yil
Ma'qullandi: 28-May 2025 yil
Nashr qilindi: 31-May 2025 yil

KEY WORDS

Центральная Азия,
региональное сотрудничество,
двусторонние соглашения,
водная проблема.

ABSTRACT

В статье рассматриваются двусторонние соглашения по водным вопросам между государствами Центрально-Азиатского региона, заключенные на современном этапе, а также анализируется их роль и вклад в многоуровневую систему международно-правового сотрудничества государств по водным вопросам. Для достижения поставленной цели были использованы методы историко-правового и сравнительно-правового анализа. Современное двустороннее сотрудничество в области трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии является важным инструментом обеспечения устойчивого и справедливого водопользования. Анализ заключенных соглашений свидетельствует о тенденции к укреплению институционального взаимодействия и адаптации правовых механизмов к изменяющимся условиям. Создание специализированных комиссий и рабочих групп позволяет государствам координировать усилия в области охраны, распределения и мониторинга водных ресурсов. Важным аспектом двустороннего взаимодействия является интеграция экологической повестки. Однако фрагментарность правового регулирования и отсутствие отдельных двусторонних договоров создают риски неопределенности и потенциальных конфликтов.

Трансграничные водные ресурсы являются важным фактором устойчивого развития стран Центральной Азии, обеспечивая их социальные, экономические и экологические потребности. Основными трансграничными водными артериями региона выступают реки Амударья, бассейн которой охватывает Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и

Узбекистан, и Сырдарья, бассейн которой включает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Эти трансграничные реки обеспечивают страны водой для орошения сельскохозяйственных земель, выработки электроэнергии и рыболовства. Однако наряду с этим страны Центральной Азии сталкиваются с общей проблемой деградации Аральского моря, что приводит к ухудшению экосистем, увеличению пыльных бурь и снижению уровня грунтовых вод.

Управление трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии сталкивается с вызовами, связанными с различием интересов и потребностей государств региона. Несмотря на коллективные усилия по укреплению сотрудничества, разница в потребностях на воду и приоритетах их использования создает трудности в справедливом распределении и использовании ресурсами. В этой связи правовое регулирование становится ключевым инструментом обеспечения эффективного и устойчивого взаимодействия стран.

Международное водное право предусматривает многоуровневую систему сотрудничества государств, охватывающую глобальный, региональный, бассейновый и двусторонний уровни. Каждый из этих уровней выполняет определенные функции в рамках правового регулирования трансграничных водных ресурсов. На глобальном уровне формируются универсальные нормы и стандарты, регулирующие их использование. Региональный уровень, в свою очередь, определяет принципы взаимодействия между государствами и устанавливает общие обязательства. Бассейновый уровень охватывает специализированные правила, процедуры и организационные структуры, направленные на эффективное управление водными ресурсами внутри определенных водных бассейнов. Наконец, двусторонние соглашения позволяют государствам разрабатывать и внедрять конкретные механизмы регулирования использования водных ресурсов на водотоках, представляющих взаимный интерес.

На глобальном уровне одним из наиболее значимых правовых актов в этой области является Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года. Три краеугольных камня Конвенции - обязательство предотвращать, ограничивать и сокращать трансграничное воздействие; обязательство справедливого и разумного использования; обязательство сотрудничать в рамках соглашений и совместных органов.

Среди государств Центральной Азии участниками Конвенции являются Республика Казахстан, Республика Узбекистан и Туркменистан.

Еще одним важным международно-правовым актом в сфере трансграничных водных ресурсов на глобальном уровне является Конвенция ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков 1997 года, которая устанавливает ряд общих принципов в сфере использования международных водотоков и их вод в иных, чем судоходство, целях. В частности, к ним относится общее обязательство сотрудничать (статья 8), принцип справедливого и разумного использования и участия (статьи 5-6), обязательство не нанесения значительного ущерба (статья 7).

Участниками Конвенции 1997 года в Центральной Азии являются Казахстан и Узбекистан.

Ключевым этапом в развитии региональной правовой базы водного сотрудничества в Центральной Азии стало заключение первого многостороннего соглашения — Соглашения между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников от 18 февраля 1992 года. Данное соглашение подтвердило действенность сложившейся в советское время структуры и принципов распределения водных ресурсов межгосударственных водных источников и создало совместный орган управления – Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию Центральной Азии (МКВК).

Со временем региональное водное сотрудничество продолжило развиваться, и наряду с многосторонними договоренностями все большую роль стали играть двусторонние соглашения. По данным третьего цикла отчетности, проведенного при поддержке Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и ЮНЕСКО в 2023–2024 годах, в Центральной Азии заключается все больше двусторонних соглашений по трансграничным водам.

В этой связи в данной статье делается обзор двусторонних соглашений по водным вопросам, заключенных в последние годы в странах Центральной Азии, а также анализируется их роль и вклад в многоуровневую систему международно-правового сотрудничества государств по водным вопросам.

Двухстороннее взаимодействие между Казахстаном и Кыргызстаном

Двустороннее водное сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном является одним из наиболее устойчивых примеров координации в сфере трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии. Ключевым документом является Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас от 21 января 2000 года.

Согласно статье 2 Соглашения, Стороны относят к водохозяйственным сооружениям межгосударственного пользования Орто-Токойское водохранилище на реке Чу, обводные Чуйские железобетонные каналы на реке Чу от Быстровской ГЭС до города Токмок, Западный и Восточный Большие Чуйские каналы с сооружениями, Чумышский гидроузел на реке Чу, Кировское водохранилище на реке Талас. В статье 4 установлено, что Стороны принимают долевое участие в возмещении затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования и другие согласованные действия пропорционально получаемому объему воды. Таким образом, Соглашение от 2000 года и закрепленные в нем механизмы совместного управления и финансирование водохозяйственных объектов демонстрируют пример долгосрочного институционального взаимодействия.

Для эффективного управления водными объектами межгосударственного пользования в 2006 году был создан совместный орган — Чу-Таласская водохозяйственная комиссия (ЧТВК), ставшая важным механизмом координации водных отношений между странами. За период с 2006 года по 2024 год состоялось 34 заседания комиссии, на которых обсуждались вопросы, связанные с эксплуатацией

водохозяйственных объектов, соблюдением графиков водозабора и объемами финансирования. На последнем заседании комиссии рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Соглашение от 2000 года, а также подготовка двустороннего документа о режиме управления и использования Чумышского гидротехнического узла на реке Чу. Кроме того, обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества и координации действий по водному управлению. Регулярные заседания ЧТВК и рассмотрение вопросов, связанных с водозабором, эксплуатацией и возможными изменениями в правовой базе, свидетельствуют о стремлении сторон к адаптации соглашений к меняющимся условиям, что отражает тенденцию к институциональной гибкости двустороннего водного сотрудничества.

Двухстороннее взаимодействие между Казахстаном и Узбекистаном

Одним из направлений двустороннего взаимодействия Республики Казахстан и Республики Узбекистан является совместная работа по охране Приташкентского трансграничного водоносного горизонта, расположенного в бассейне реки Сырдарья. В условиях интенсивного водозабора наблюдается значительное истощение запасов подземных вод, что приводит к ухудшению качества и представляет угрозу для экологической устойчивости региона. В целях обеспечения рационального использования водных ресурсов в 2022 году между Казахстаном и Узбекистаном была разработана дорожная карта, направленная на защиту Приташкентского трансграничного водоносного горизонта. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на предотвращение деградации Приташкентского трансграничного водоносного горизонта и обеспечение его долгосрочной экологической стабильности. Введение Дорожной карты свидетельствует о тенденции к усилению правового регулирования трансграничного водопользования, а также о формировании стратегического подхода к управлению водными ресурсами на двустороннем уровне.

Еще одним элементом взаимодействия стран является Казахстанско-узбекская совместная рабочая группа (Комиссия) по вопросам охраны окружающей среды и качества вод бассейна реки Сырдарья. В ходе седьмого заседания Рабочей группы обсуждались итоги реализации Рабочего плана на 2024 год, включая выполнение отбора проб воды на утвержденных пунктах, анализ физико-химическим показателем и обмен данными между сторонами.

Помимо этого, функционирует Совместная рабочая группа для выработки предложений по углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям водных отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. На восьмом заседании в 2023 году стороны обсуждали проект соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также разработку проекта региональной стратегии рационального использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии. На девятом заседании в 2024 году ключевыми темами стали исполнение Дорожной карты по реализации договорённостей, достигнутых на переговорах президентов Казахстана и Узбекистана в декабре 2022 года, а также координация усилий по укреплению деятельности Международного фонда спасения Арала и разработке Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов трансграничных рек.

Кроме того, в 2024 году между Казахстаном и Узбекистаном было подписано Соглашение о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, которое закрепило комплексный подход к решению трансграничных экологических проблем.

Согласно статье 2 Соглашения, к направлениям сотрудничества Сторон относятся предупреждение и контроль загрязнения воды, включая взаимную передачу информации о чрезвычайных ситуациях, связанных с загрязнением вод, и принятие срочных мер по устранению загрязнения, а также мониторинг состояния окружающей среды, включая осуществление совместного отбора проб воды, анализа и обмена данными по качеству воды и нормативными документами. В соответствии с положениями статьи 3 Соглашения, Стороны определили приоритетные направления взаимодействия, включая восстановление лесных массивов на приграничных территориях, борьбу с деградацией почв и растительности в сопредельных регионах, а также проведение мониторинга состояния окружающей среды. Статья 4 Соглашения предусматривает разработку регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях, а также создание эффективного механизма для взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на экологическую ситуацию.

Заключение данного Соглашения и активная деятельность двусторонних рабочих комиссий свидетельствуют о расширении формата сотрудничества, выходящего за рамки узконаправленного регулирования водопользования и охватывающего более широкий спектр экологических вопросов. Такой подход отражает эволюцию стратегии управления природными ресурсами, при которой водные и экологические аспекты рассматриваются во взаимосвязи, обеспечивая комплексное и устойчивое развитие приграничных территорий.

Двухстороннее взаимодействие между Кыргызстаном и Таджикистаном

Завершение процесса делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном в конце 2024 года стало важным событием в укреплении двусторонних отношений между двумя государствами. Это положило начало новому этапу сотрудничества, которое продолжилось в 2025 году.

В марте 2025 года в ходе официального визита Президента Таджикистана в Кыргызстан был подписан ряд двусторонних соглашений, направленных на развитие взаимных связей. Среди подписанных документов имеются Соглашение между Министерством сельского хозяйства Таджикистана и Министерством водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана о сотрудничестве, а также Соглашение между Правительством Таджикистана и Кабинетом Министров Кыргызстана об обеспечении доступа к объектам водоснабжения и энергетики. Эти шаги отражают стремление к углублению интеграции и решению ключевых вопросов в сфере водных и энергетических ресурсов, что способствует дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Двухстороннее взаимодействие между Кыргызстаном и Узбекистаном

Соглашение о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области

Кыргызской Республики от 6 октября 2017 года представляет собой важный документ, регулирующий совместное управление трансграничными водными ресурсами и обеспечивающий стабильное водоснабжение населения обеих стран на взаимовыгодной основе.

Согласно статье 1 Соглашения, Стороны признают, что использование водных ресурсов, эксплуатация и техническое обслуживание Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища должны осуществляться с целью стабильного обеспечения водой населения государств Сторон на взаимовыгодной, справедливой и разумной основе. Статья 2 Соглашения содержит в себе положения об обязанностях Сторон. Так, Кыргызская сторона обеспечивает безопасность водохозяйственных сооружений, эксплуатирует, проводит техническое обслуживание и осуществляет попуски воды из Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в пределах согласованных сторонами лимитов, основанных на ныне действующих взаимно признанных документах и нормативных актах. В свою очередь, Узбекская сторона принимает долевое участие в финансировании затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища и другие согласованные действия пропорционально получаемому объему воды. В соответствии со статьей 3 Соглашения, для обеспечения безопасной и надежной работы водохранилища, создана постоянно действующая Комиссия с правом посещения водохранилища. Основной задачей Комиссии является установление режима работы водохранилища и лимита водозабора, определение объемов необходимых затрат на его эксплуатацию и техническое обслуживание.

В 2022 году между Узбекистаном и Кыргызстаном было подписано Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпирабадского) водохранилища. В соответствии со статьей 2 Соглашения, управление водными ресурсами водохранилища осуществляется Совместной комиссией. Согласно статье 4 Соглашения, Узбекская сторона обеспечивает безопасность водохранилища, эксплуатирует, проводит техническое обслуживание и осуществляет попуски воды в пределах, согласованных с Кыргызской стороной лимитов. Кроме того, Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище не выше 900 горизонтали, за исключением чрезвычайных ситуаций (паводковый период, техногенные и природные явления, техническое состояние водовыпускных сооружений) и форс-мажорных обстоятельств.

Анализ данных соглашений показывает, что обе страны стремятся к институционализации сотрудничества в сфере управления трансграничными водными ресурсами. Создание совместных комиссий для управления водохранилищами, распределение обязанностей по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также финансовое участие сторон в этих процессах свидетельствует о стремлении к устойчивому и взаимовыгодному использованию водных ресурсов. Такие подходы способствуют укреплению доверия между государствами и обеспечивают стабильность в управлении водными ресурсами региона.

Двухстороннее взаимодействие между Таджикистаном и Узбекистаном

В последние годы наблюдается значительное укрепление сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан в области рационального

использования водных и энергетических ресурсов, что отражается в заключении стратегически важных соглашений и создании совместных рабочих механизмов.

Одним из таких соглашений является Соглашение по Фархадской гидроэлектростанции, подписанное 9 марта 2018 года. Согласно условиям данного Соглашения, после завершения всех внутренних процедур документ вступает в силу сроком на 49 лет, и ни одна из сторон не имеет права в одностороннем порядке прекратить его действие.

В 2018 году в рамках сотрудничества Узбекистана и Таджикистана была создана Совместная рабочая группа по комплексному использованию водных ресурсов межгосударственных рек Центральной Азии. В рамках деятельности этой группы регулярно проводятся переговоры, направленные на эффективное и устойчивое использование водных объектов, имеющих межгосударственное значение. Так, в феврале 2024 года состоялось шестое заседание рабочей группы, в ходе которого обсуждались вопросы совместного использования водных ресурсов трансграничных рек и открытия автоматизированных гидростов «Патар» и «Сарват», обеспечивающих эффективное управление водными ресурсами на межгосударственных каналах.

Продолжая развитие партнерства, в 2021 году было подписано Соглашение об участии Узбекистана в строительстве и эксплуатации двух гидроэлектростанций на реке Зарафшан. В результате переговоров лидеров двух стран было принято решение о создании акционерного общества для реализации проекта, а также о подготовке технико-экономического обоснования для строительства и эксплуатации данных объектов. Это свидетельствует о стремлении государств к совместному развитию энергетической инфраструктуры и укреплению экономических связей.

Двухстороннее взаимодействие между Туркменистаном и Узбекистаном

Двустороннее сотрудничество по водным вопросам между Туркменистаном и Узбекистаном началось в 1996 году. Страны подписали Соглашение о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам. В соответствии с Соглашением, Стороны признают, что земли, предоставленные Туркменистаном Республике Узбекистан под водохозяйственные объекты являются исключительной собственностью Туркменистана. В свою очередь, Стороны признают, что все водохозяйственные объекты и организации Каршинского и Аму-Бухарского каналов, Туямуюнского водохранилища, расположенные на территории Туркменистана, являются собственностью Республики Узбекистан.

В целях дальнейшего укрепления сотрудничества в 2021 году было заключено Соглашение о Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам от 26 мая 2021 года. Основными задачами Совместной комиссии являются содействие расширению сотрудничества Сторон в управлении, использовании и охране трансграничных водных ресурсов; координация деятельности министерств, ведомств и организаций государств Сторон, причастных к водохозяйственным вопросам; обеспечение выполнения договоренностей государств Сторон по управлению, использованию и охране трансграничных водных ресурсов и объектов; совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества государств Сторон по водохозяйственным вопросам.

Продолжая развитие партнерства, в 2022 году между Узбекистаном и Туркменистаном было подписано Соглашение об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья. Документ регулирует взаимодействие сторон в контексте справедливого и эффективного использования водных ресурсов реки, основываясь на нормах международного права и учитывая интересы всех стран бассейна. Соглашение предусматривает сотрудничество в области технического и информационного обмена, совместные действия по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также обязательность проведения независимой международной экспертизы при реализации проектов, влияющих на естественный сток Амударьи.

Современное двустороннее сотрудничество в области трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии играет ключевую роль в обеспечении устойчивого водопользования. Анализ заключенных соглашений демонстрирует, что государства региона активно развивают правовую базу регулирования водных отношений, стремясь к эффективному распределению и охране водных ресурсов. Основные договоренности, заключенные в последние годы, отражают тенденцию к укреплению институционального сотрудничества и адаптации правовых механизмов к изменяющимся условиям. Важным аспектом данной тенденции является создание специализированных комиссий и рабочих групп, обеспечивающих координацию усилий государств в области водопользования.

Так, в рамках двусторонних соглашений были сформированы Чу-Таласская водохозяйственная комиссия, Казахстанско-узбекская совместная рабочая группа (Комиссия) по вопросам охраны окружающей среды и качества вод бассейна реки Сырдарья, Совместная узбекско-туркменская межправительственная комиссия по водохозяйственным вопросам и др. Эти структуры играют важную роль в обеспечении межгосударственного диалога, разработке и реализации совместных стратегий водопользования, мониторинге состояния водных ресурсов и внедрении механизмов правового регулирования. Эти структуры играют важную роль в обеспечении межгосударственного диалога, разработке и реализации совместных программ водопользования и мониторинге состояния водных ресурсов.

При этом помимо водных вопросов, в последнее время все большее внимание уделяется экологической повестке. Это подтверждает подписанное между Казахстаном и Узбекистаном соглашение о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды. Укрепление экологической составляющей в двустороннем сотрудничестве свидетельствует о переходе государств к более комплексному подходу в управлении природными ресурсами.

Несмотря на достигнутые успехи, правовое регулирование трансграничных водных ресурсов на двустороннем уровне в регионе остается фрагментированным. Отсутствие двусторонних соглашений между отдельными государствами создает неопределенность и потенциальные конфликты в управлении водными объектами.

Таким образом, двусторонние соглашения играют важную роль в управлении трансграничными водными ресурсами, позволяя государствам учитывать специфические особенности совместно используемых водных объектов. Их значимость обуславливается гибкостью в разрешении спорных вопросов и учете локальных

факторов, которые могут быть упущены в многосторонних договорах. Кроме того, такие соглашения способствуют укреплению регионального сотрудничества, соблюдению принципов устойчивого водопользования и достижению показателя 6.5.2. Целей устойчивого развития (ЦУР), оценивающего степень внедрения интегрированного управления водными ресурсами на трансграничном уровне. Однако для эффективного и справедливого распределения водных ресурсов необходимо сочетание всех уровней сотрудничества, поскольку только комплексный подход способен обеспечить долгосрочную устойчивость водопользования в регионе.

References:

1. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/watercourses_lakes.shtml
2. Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/watercrs.shtml
3. Закон Республики Казахстан от 23 октября 2000 года N 94-II «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000094_
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 09.08.2007 г. № ПП-683 «О присоединении к международным договорам». URL: <https://lex.uz/uz/docs/1238736>
5. Постановление Меджлиса «О присоединении к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр» от 4 августа 2012 года №320-IV. URL: <https://mejlis.gov.tm/single-decree/135?lang=ru>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 09.08.2007 г. № ПП-683 «О присоединении к международным договорам». URL: <https://lex.uz/uz/docs/1238736>
7. Закон Республики Казахстан от 25 марта 2024 года № 67-VIII ЗПК «О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2400000067>
8. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас. URL: <https://cbd.minjust.gov.kg/17048/edition/297141/ru>
9. Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2024 года № 134-VIII ЗПК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2400000134#z9>
10. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики. URL: <https://lex.uz/ru/docs/3601296>
11. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпирабадского) водохранилища. URL: <http://www.cawater->

info.net/bk/water_law/pdf/uzb_kyrg_2022.pdf

12. Соглашение между Республикой Узбекистан и Туркменистаном «О сотрудничестве по водохозяйственным вопросам» от 16 января 1996 года. URL: <https://lex.uz/ru/docs/2571728>

13. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана о Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. URL: http://www.cawater-info.net/bk/water_law/pdf/uzb_tur_2021.pdf

14. Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья. URL: http://www.cawater-info.net/bk/water_law/pdf/uzb_turkm_2022.pdf

